

ФАРЗАНД ТАРБИЯСИДА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ВА ОИЛАНИНГ ҲАМКОРЛИК МУНОСАБАТЛАРИ

Кабирова З.М

Чирчиқ давлат педагогика университети «Мактаб менежменти» кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11605537>

Аннотация. Мақолада оилавий шароитда фарзанд тарбиясига эътибор, ота-онага педагогик-психологик ёрдам, тарбиянинг кластер моделидан фойдаланишнинг афзалликлари тўғрисида фикр юритилган.

Калим сўзлар: фарзанд тарбияси, таълим муассасаси, оила, маҳалла, корхона-ташкilot, ҳамкорлик, баркамол инсон тарбияси, ота-онага ёрдам.

Айни пайтда ота-оналарнинг оилаларда фарзанд тарбияси соҳасида олиб бораётган ишларидан кўнгил тўлмайди. Уларнинг таълим-тарбия муассасалари билан ҳамкорлик ишлари ёмон аҳволда. Ўрганишлардан маълумки, ота-оналар, айниқса, оталар ўз фарзандлари таҳсил олаётган мактабларга ўқув йили давомида бир марта ҳам келмайдилар. Болаларининг ўқиши, интизоми, хулқи билан деярли қизиқмайдилар. Тарбиянинг кластер усули эса ана шундай ота-оналарни жалб қилишда «Маҳалла фуқаролар йиғин»лари орқали таъсир кўрсатиш йўли билан амалга ошириш мумкин бўлади. Чунки ҳамма аҳоли маҳаллада яшайди. «Маҳалла фуқаролар йиғин»лари эса ўз худудидаги барча оилаларни ижтимоий назорат қилишга ҳақли. Афсуски, ана шу талаб ва эҳтиёжга нисбатан панжа орасидан қараш ҳамон давом этмоқда.

Шу ўринда яна бир таклифни илгари сурмоқчимиз. Кўпчилик ота-оналар давлат ташкилоти ва корхоналарида меҳнат қиладилар. Мактаб раҳбарлари дарс интизомига салбий муносабатдаги, хулқи ёмон болаларнинг ота-оналари ишлайдиган ташкилот-корхоналар раҳбарлари номига хат орқали билдиришнома юбориб, «Сиз раҳбарлик қилаётган ташкилот-корхонада фаолият олиб бораётган ходимингизнинг фарзанди бизнинг мактабимизда таҳсил олишини маълум қилиб, унинг отаси (онаси) доимий огоҳлантиришларимизга қарамай, мактаб маъмуриятининг мурожаатларига ва ўз фарзандининг келажагига беписандлик билан қараб, бирор марта ҳам ташриф буюришни ўзига эп билмади. Фарзандининг тарбиясида кўплаб нуқсонлар борлиги биз педагогларни ташвишга солмоқда. Ваколатингиз доирасида чора кўришингизни сўраймиз.» Ёки аксинча, «Сиз раҳбарлик қилаётган ташкилот-корхонада фаолият олиб бораётган ходимингизнинг фарзанди бизнинг мактабимизда таҳсил олишини маълум қилиб, у ходимингиз ўз фарзандларини баркамол инсонлар қилиб тарбиялашда катта ютуқларга эришиб келмоқда. Унинг фарзандлари аъло баҳоларда ўқиши, намунали хулқи билан тенгдошларига ўрнак бўлиб келмоқда. Фарзанд тарбиясидаги унинг ижобий натижаларини инобатга олиб, ваколатингиз ва имкониятингиз даражасида маънавий ва моддий рағбатлантиришингизни сўраймиз.»

Шу ўринда истардикки, мактаб билан маҳалла ва ташкилот-корхоналар ўртасида шундай тизим яратилиши керакки, мактаб билан ташкилот-корхоналар ўртасидаги кўприк вазифасини маҳалла бажарса, айни муддао бўлур эди. Бунинг ташаббускори эса мактаб бўлиши мақсадга мувофиқдир. Ташкилот-корхона раҳбарларига умумий мақсад йўлида билдиришнома билан мурожаат қилиш фақат наф келтиради. Боласининг намунали хулқи ва аъло баҳоларда ўқиётгани, ёки тарбиясида нуқсонли бўлгани ва фанларни

Ўзлаштирмаётгани учун корхонада ота-оналар доскасини ташкил этиш ўринли бўлар эди. Ташкилот-корхона раҳбарлари йил якунлари билан ота-оналарга фарзандлари тарбиясидаги ютуқ ва камчиликлари учун ижобий ёки салбий муносабат билдириш орқали ҳам таъсир этишлари мумкин. Моддий рағбатлантириш имкони бўлмаган тақдирда ҳам маънавий рағбат ҳамиша топилади. Ҳатто, намунали ота-оналарга кўшимча таътилар бериш, мукофотлар ташкил этишдан ўйлаймизки, фақат фойда бўлади.

Мана кўрдингизми, умумий ишимиз - келажак авлодни баркамол инсонлар қилиб тарбиялашда яна ҳақиқий кўмакчилар пайдо бўлади. Бу ўзининг самарали натижаларини беришига ишончимиз комил.

Хулоса қилиш мумкинки, ҳозирги глобаллашув жараёнида болалар таълим-тарбиясига жиддий эътибор қаратиш мақсадида «Педагогик таълим инновацион кластери» имкониятларидан унумли фойдаланиш учун илмий-амалий изланишлар олиб бориш ва амалиётга татбиқ этишдан фақат жамият фойда кўради. Ахир, жамиятга маънавияти бутун, ҳар қандай шароитда ҳам рақобатлаша оладиган ёшлар керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ғ.И. Мухамедов, У.Н.Хўжамқулов “Педагогик таълим инновацион кластери: таъриф, тавсиф, тасниф” илмий рисола. Чирчиқ – 2019.
2. О.Ҳасанбоева ва бошқ. Оила педагогикаси, Т.: 2007.
3. Б.Зиямухамедов Педагогика, Т.: 2014.
4. О.Бўриев, М.Усмонов Ўзбек оиласи, Т.: 2012.
5. Р.Мусурмонов Ҳаёт – устоз, умр – каромат, Т.: 2018.
6. Р.Мусурмонов Умр садоси, Т.: - 2019.